

SISTEMUL EDUCAȚIONAL ȘI VALORILE JURIDICE

Ion CRAIOVAN

doctor în drept, profesor universitar, academician, Doctor Honoris Causa,
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, România

e-mail: icraiovan@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0003-0396-8079>

Bogdan CUZA

doctor în economie, doctorand la drept, Doctor Honoris Causa, Berlin, Germania

e-mail: cuza@online.de

<https://orcid.org/0000-0001-8993-1271>

Perspectiva sistemică asupra fenomenului educațional relevă, printre altele, complexitatea și interacțiunile acestuia ca proces social de formare, dezvoltare și integrare socială a personalității umane, de transmitere a experienței sociale și a culturii de formare a capacităților și a abilităților indivizilor, de inovare socială. Reperele cardinale ale teoriei generale a sistemelor au un rol metodologic important în studiul, înțelegerea și proiectarea științifică a educației. Filosofia educației integrează componenta abordării sistemice, dar nu se rezumă la aceasta, explorând și aspectele holistice și metateoretice. Ea relevă că, o dimensiune structurală este și dimensiunea axiologică, de integrare în educație a valorilor sociale. Un sistem valoric, minimal și deschis care orientează dreptul și care cuprinde: adevărul juridic, libertatea, justiția, securitatea juridică, binele public, evocă tot atâtea valori constitutive ale sistemelor educaționale din țările democratice. Expresia concentrată a acestui sistem, paradigma sa, ar putea fi demnitatea umană care reprezintă un obiectiv educativ major. De aceea integrarea și promovarea valorilor juridice în sistemul educațional, reprezintă o finalitate educațională dintre cele mai importante.

Cuvinte-cheie: sistem, educație, filosofie, axiologie, valoare, valori juridice.

EDUCATION SYSTEM AND LEGAL VALUES

The systemic perspective on the educational phenomenon reveals, among others, its complexity and interactions as a social process of formation, development and social integration of the human personality, of transmitting the social experience and of the culture of formation of the capacities and abilities of the individuals, of social innovation. Cardinal landmarks of general systems theory have an important methodological role in the study, understanding and scientific design of education. The philosophy of education integrates the component of the systemic approach, but it is not limited to this, exploring the holistic and metatheoretical aspects. It reveals that, a structural dimension is also the axiological dimension, of integration in education of social values. The law, which includes: legal truth, freedom, justice, legal security, public good, evokes so many constitutive values of educational systems in democratic countries. The concentrated expression of this system, its paradigm could be the human dignity that represents a major educational objective. Therefore the integration and promotion of legal values in the educational system, represents an educational purpose of the most important.

Keywords: system, education, philosophy, axiology, value, legal values.

SYSTÈME ÉDUCATIF ET VALEURS JURIDIQUES

La perspective systémique du phénomène éducatif révèle, entre autres, sa complexité et ses interactions en tant que processus social de formation, de développement et d'intégration sociale de la personnalité humaine, de transmission de l'expérience sociale et de la culture de formation des capacités et des capacités des individus, d'innovation sociale. Les repères cardinaux de la théorie des systèmes généraux ont un rôle méthodologique important dans l'étude, la compréhension et la conception scientifique de l'éducation. La philosophie de l'éducation intègre la composante de l'approche systémique, mais elle ne se limite pas à cela, en explorant les aspects holistiques et métathéoriques. Elle révèle qu'une dimension structurelle est aussi la dimension axiologique, de l'intégration dans l'éducation des valeurs sociales. la loi, qui comprend: vérité juridique, liberté, justice, sécurité juridique, bien public, évoque tant de valeurs constitutives des systèmes éducatifs dans les pays démocratiques. L'expression concentrée de ce système, son paradigme pourrait être la dignité humaine qui représente un objectif éducatif majeur. Par conséquent, l'intégration et la promotion des valeurs juridiques dans le système éducatif, représente un objectif éducatif des plus importants.

Mots-clés: système, éducation, philosophie, axiologie, valeur, valeurs juridiques.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ

Системный взгляд на образовательный феномен раскрывает, в частности, его сложность и взаимодействие как социальный процесс формирования, развития и социальной интеграции человеческой личности, передачи социального опыта и культуры формирования способностей и навыков личности, социальной инновации. Кардинальные ориентиры общей теории систем играют важную методологическую роль в изучении, понимании и научном оформлении образования. Философия образования включает компоненту системного подхода, но не ограничивается этим, исследуя также целостный и метатеоретический аспекты. Она показывает, что структурным измерением также является и аксиологическое измерение, интеграции в образовании социальных ценностей. Система ценностей, минимальная и открытая, которая включает в себя юридическую правду, свободу, справедливость, правовую безопасность, общественное благо, вызывает столько же основополагающих ценностей образовательных систем в демократических странах. Концентрированным выражением этой системы, ее парадигмой может быть человеческое достоинство, которое является важной задачей образования. Поэтому интеграция и продвижение правовых ценностей в системе образования представляет одну из наиболее важных образовательных целей.

Ключевые-слова: система, образование, философия, аксиология, ценность, правовые ценности.

Perspectiva sistemică asupra fenomenului educațional relevă, printre altele, complexitatea și interacțiunile acestuia ca proces social de formare, dezvoltare și integrare socială a personalității umane, de transmitere a experienței sociale și a culturii de formare a capacităților și abilităților indivizilor de inovare socială.

Metodologia de bază folosită în acest demers teoretic include achizițiile abordării sistemice, dar și abordarea istorică, filosofică și integratoare. Ea promovează tipul de demers științific disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar. [14]

I. Conceptul de sistem. Abordarea sistemică în educație

Studiul complexității organizate este problema cheie a teoriei generale a sistemelor. Fără îndoială că educația ca fenomen social are un înalt grad de complexitate. Reperele cardinale ale teoriei generale a sistemelor au un rol metodologic important în studiul, înțelegerea și proiectarea științifică a educației. De aceea evocarea acestora, fie chiar ilustrativă, nu poate fi ignorată.

O prioritate necontestată în elaborarea consecventă a teoriei sistemelor îi aparține lui Ludwig von Bertalanffy. [3] Punctul inițial îl constituie înțelegerea

sistemului ca un complex de elemente în interacțiune, care au un caracter organizat (nealeatoriu). [4] Menționăm și alte proprietăți utilizate de Bertalanffy pentru caracterizarea sistemelor:

- **integralitatea** – schimbarea oricărui element al sistemului influențează asupra tuturor celorlalte și duce la întreaga lui schimbare și invers. Ea depinde de toate celelalte elemente ale sistemului;

- **centralizarea** - procesul de creștere a coeficienților interacțiunii unei părți sau a unui element al sistemului. Ca urmare, schimbări oricât de neînsemnate ale acestei părți (parte dominantă a sistemului) duc la schimbări semnificative ale întregului sistem;

- **organizarea ierarhică a sistemului** – când anumite elemente ale sistemului reprezintă în sine sisteme de un ordin inferior și (sau) sistemul considerat apare în calitate de element al unui sistem de un ordin mai înalt; caracterul deschis sau închis al unui sistem etc.

Parson consideră că sistemul social cuprinde patru grupe de elemente structurale:

- **rolurile (activitățile individului în societate: primar, judecător etc.),**

- **colectivitățile (familia, partidele politice etc.),**

- **normele,**

- **valorile.**

Pe lângă interacțiunile structurale Parsons le distinge și pe cele funcționale, perspectivă în care funcția apare ca un atribut (sau complex de proprietăți) esențial al unui sistem (sau subsistem), care se exercită în condițiile raportării sale la alte sisteme (sau elemente ale acestora).

Parsons distinge la nivelul sistemului 4 funcții:

1) de stabilitate normativă;

2) de integrare, care coordonează elementele sistemului;

3) de urmărire a scopurilor;

4) de adaptare, care vizează ansamblul de mijloace de care dispune sistemul pentru atingerea obiectivelor sale.

Componenta cibernetică a analizei sistemice relevă importanța elementelor de comandă, reacție, autocontrol în privința comportărilor posibile ale sistemului, chiar dacă nu cunoaștem deloc sau parțial structura sa, apelând la concepte ca „mărimi de intrare” (input), „mărimi de ieșire” (output) „black base” (cutia neagră), feed-back (conexiunea inversă). Ea este aptă să asigure autoreglarea sistemului. [2, pp.58-306]. Această componentă permite sesizarea și valorificarea experienței conceptuale în materie educațională, dar și devenirea sa istorică. Avem în vedere teze [14] precum:

- ideea de educație este strâns legată de concepția despre om, cultură, societate;

- umanismul a pus în centrul educației cultura prin componentele sale literare, (I. Bruni);

- instrument de purificare a sufletului (M. Vegio); de formare a unui bun cetățean (M. Palmieri);

- idealul educativ al omului ca ființă liberă și inteligentă care își urmează fericirea în funcție de rațiune și controlându-și pasiunile (J. Locke);

- centru educației este dat de subiectul educației (R. Baden-Powell, J. Dewey, M. Montessori ș.a.);

- educația este un proces spiritual ce tinde spre conștientizarea de sine (G. Gentile);

- educația este un proces permanent (J. Lengrand, 1970);

- educația este o funcție a proceselor economice și sociale (N. Luhmann);

- rolul educației extrașcolare, al experiențelor educative din viața socială, comunitatea religioasă, viața politică, formele de asociere, voluntariat ș.a.

Filosofia educației integrează componenta abordării sistemice, dar nu se rezumă la aceasta, explorând și aspectele holistice și metateoretice. [6] O lucrare în materie configurează cel puțin următoarele domenii [13]:

a) ontologia educației trimite la fenomenologia educației;

b) praxiologia educației direcționează către teoria acțiunii educative eficiente;

c) epistemologia educației evocă orizontul cunoașterii comune și științifice al ei;

d) axiologia educației cercetează impactul valorilor sociale asupra educației;

e) normativitatea educației trimite la sistemul normativ social;

f) dialectica educației relevă continuitățile și salturile fenomenului educativ în istoricitatea sa, calitatea ireductibilă a educației, dar și interacțiunile și sintezele cu alte componente sociale.

II. Axiologie, pluralism valoric și valorile juridice

În cele ce urmează, din acest bogat câmp tematic, vom încerca câteva analize care se referă la axiologia juridică în educație. Aceasta valorifică reflecția filosofică în materie, teze precum:

- Valoarea poate fi definită ca o relație socială în care se exprimă prețuirea acordată unor obiecte sau fapte (naturale, sociale, psihologice), în virtutea unei corespondențe a însușirilor lor cu trebuințele sociale ale unei comunități umane și cu idealurile acesteia.

- Valoarea, ca fenomen, prezintă o triplă determinare:

a) actul valorizator se desfășoară la nivelul conștiinței sociale;

b) aprecierea umană deși e subiectivă are premise obiective;

c) valoarea se stabilește pe anumite criterii condiționate istoricește și socialmente de praxis.

Un „tablou referențial axiologic” [11] reține:

- pentru a sesiza faptele sociale în genere, omul trebuie să aibă o conștiință teleologică, adică o conștiință a scopului și a valorii;

- însușirea existenței de către conștiința umană se realizează printr-un demers discursiv, rezultat al actului de cunoaștere rațională, care constituie o tentativă cognitivă de dezvoltare a structurilor lumii „ca atare” dar și printr-o atitudine valorizatoare prin care omul instituie semnificații, conferă lucrurilor și acțiunilor un statut preferențial;

- un fapt devine valoric de îndată ce intră în câmpul dinamic al intereselor și aprecierilor noastre;

- valoarea implică un raport între „ceva” demn de prețuit și „cineva” în măsură să acorde prețuire, un raport între obiectul valorizat și subiectul valorizator. Acest raport are un caracter social întrucât subiectul valorizator acordă prețuire acelor obiecte, activități sau creații care, prin însușirile lor obiective, se dovedesc apte să satisfacă trebuințe, necesități, aspirații umane iar aceste trebuințe, necesități, aspirații sunt istoricește și socialmente condiționate de practică. Există deci o corespondență inalienabilă între însușirile unui fapt valoric și trebuințele și idealurile umane;

- actul de valorizare, constituindu-se la nivelul conștiinței sociale, are prioritate față de actele de preferință, care au loc la nivelul conștiinței individuale, deși se realizează numai prin acestea. Altfel spus, actul de valorizare este o preferință validată de o comunitate umană;

- există un sistem de valori pentru fiecare comunitate umană, schimbările istorice și sociale antrenând modificări ce privesc criteriile de valorizare, cât și pe cele de înlănțuire și ierarhizare ale valorilor și imprimând o anumită dinamică a valorilor;

- poate fi remarcată existența unor valori general-umane, valori care răspunzând unor trebuințe (nevoi și aspirații) universale ale tuturor oamenilor, aceștia le-au valorizat (prețuit, dorit) și valorificat indiferent de timpul istoric;

- fiecare valoare are o finalitate intrinsecă, ceea ce echivalează cu a spune că valorile sunt ireductibile, neputând fi raportate la o categorie mai largă. În acest sens, Kant arată că există trei manifestări ale sufletului omenesc producător de cultură – adevărul, binele, frumosul – ce rezultă din trei energii speciale ale sufletului uman: adevărul – din ceea ce numește rațiunea pură; binele – din rațiunea practică și frumosul – din sentiment. Originalitatea și ireductibilitatea valorilor, conduc la neadmiterea superiorității de rang, la unele priorități temporare, în funcție de trebuințele social-

umane cărora le corespund. Demersul axiologic trebuie să releve funcția specifică ireductibilă a fiecărei valori în viața socială și a individului [17]:

- omul creează valori și se creează prin valori, care devin coordonate ale acțiunii umane și determinantii ontologice ale condiției umane. Valorile motivează, orientează, oferă criterii de apreciere, modele și sisteme de referință, principii de evaluare, pentru acțiunea umană. Ele propun individului un complex de soluții codificate care „memorează” experiența colectivă a grupului din care face parte, anticipează și umanizează creațiile sale;

- valorile contribuie la cooperarea indivizilor, având o funcție integratoare în societate, fiind în același timp „fermenți” în procesele de anticipare și creativitate socială.

Încercările contemporane de surprindere a diferitelor configurații valorice și a unor posibile ierarhii, relevă semnificația valorilor filosofice, morale, științifice, politice, juridice, religioase, economice, artistice, cu privire la care reținem câteva notații. [17]

Se argumentează poziția privilegiată a filosofiei, aptă să soluționeze “deruta axiologică”, să dețină un rol coordonator, ordonator și de călăuză, în condițiile pluralismului de idei, prin acele concepții de viață care ies învingătoare dintr-o confruntare loială dusă cu forța argumentelor convingătoare. În acest sens, M.Heidegger sublinia: „Din moment ce concepțiile despre viață concurează între ele și, aici depinde tot de argumentare care va fi concepția cea mai de acceptat”. [16] Pentru realizarea acestui deziderat nobil, dar plin de riscuri și responsabilități, filosofia trebuie să fie o instanță capabilă să „regândească” problemele umane și deopotrivă, aptă să ofere și modul de rezolvare a acestora”. [20]

În cadrul unei concepții complexe ce reține semnificația umană a valorilor, care sunt în același timp cunoaștere, sens, trăire, satisfacție, dorință, aspirație, proiect uman, putem surprinde rolul și locul valorilor

în raport cu devenirea socială și umană, contribuția diferitelor tipuri de valori la dezvoltarea progresivă a societății și individului uman, funcționalitatea lor socială și umană. [10]

Determinarea rolului și locului valorilor în relație cu dezvoltarea socială și perfecționarea condiției umane implică o abordare concretă, reală, istorică. Aceasta deoarece de-a lungul istoriei omenirii valorile s-au constituit în configurații distincte, în sisteme ierarhice, în care ele erau ordonate în funcție de semnificația lor pentru om, de importanța acordată lor de colectivitățile umane, de formațiunile sociale concret și istoric determinate.

În acest fel, diferite tipuri de valori (economice, juridice, politice, morale, științifice, filosofice, artistice, religioase) li s-au conferit importanță și ranguri diferite, după modul și măsura în care diferite specii de valori contribuiau la satisfacerea unor necesități, aspirații ale omului din acel moment istoric.

Ierarhia valorilor, deci plasarea lor pe o anumită scară în funcție de importanța acordată de societate și individ, nu trebuie înțeleasă ca o subordonare mecanică a unei valori alteia care să anuleze specificitatea fiecărei valori, funcția sa originară și ireductibilă. Ea asigură funcționarea sistemului cultural ca un tot unitar, sau, dimpotrivă, împiedică realizarea acestei funcționări periclitând sensul, uman multiplu și în același timp unitar al culturii. [10]

În condițiile pluralismului cultural al societății contemporane se remarcă tot mai mult necesitatea reconsiderării principiului demnității omului – omul înțeles ca sistem unitar – probleme care nu doar preced aprecierile științifice, ci acționează subteran sau deschid în miezul problematicii științei. [15] „Ineditul culturii secolului al XX-lea constă în deschiderea spre omul global, a totalității aspectelor vieții și istoriei sale, cum n-a făcut-o nici un alt stadiu anterior al ei, care a privilegiat de regulă unele din reprezentările lui”. [9]

III. Valorile în drept și semnificațiile lor educaționale

Introducerea noțiunii de valoare în centrul teoriei juridice nu este o operă inutilă, nici orientare spre idealism, nici lansare în speculații de ordin filosofic sau moral. Din contra, înseamnă a aprecia cu exactitate maniera în care dreptul apără interesele individuale și colective.

Autorul L.C. Tanugi constată că dreptul nu este un ambalaj exterior pentru deciziile autorității, ci un limbaj cu efecte de structură, un rezultat al competiției între interese și valori. [18] Conceperea complexă a dreptului include dimensiunea axiologică. Dreptul, fiind produsul faptelor sociale și al voinței omului, un fenomen material și un ansamblu de valori morale și o ordine normativă, un ansamblu de acte de voință și de acte de autoritate, de libertate și de constrângere. Dreptul, remarcă Fr.Rigaux, este în indisolubilă legătură cu valorile supreme ale societății noastre. Rehbinder propune o teorie tridimensională a cunoașterii dreptului ca știință a valorilor, știință a normelor, știință a realității, cu privire la care s-a remarcat caracterul complex al concepției dreptului. [6] Aceste abordări au un mare impact educațional. Ele sunt tot atâtea teze pentru educația juridică a elevilor și mai apoi a cetățenilor, ca dimensiuni constitutive ale educației permanente.

Valorile ca „entități prețuite” sunt preferate prin excelență pentru a exprima ceea ce este dezirabil în drept, ceea ce „trebuie să fie”. Evocarea lor istorică are și importante semnificații educative. Au fost făcute comentarii, precum remarca Radbruch, că dreptul implică o ierarhie de valori fără de care consistența sa va fi inexplicabilă, însă cât privește găsirea valorii unice și ultime, dar și a ansamblului „construcției valorice”, filosofia și doctrina juridică relevă un adevărat caleidoscop. În acest sens, M.F. Puy prezintă o enumerare a cărei dezvoltare este considerată instructivă: binele (Platon), justiția (Aristotel), ordinea (Cicero), pacea (Sf. Augustin), binele comun (Sf.Thomas), puterea

(Machiaveli), certitudinea (Bacon), securitatea (Hobbes), egalitatea-democrația (Rousseau), libertatea (Kant), utilitatea generală (Bentham), statul (Hegel), previziunea (Comte), solidaritatea (Duguit). [6]

Adevărul ca valoare este implicat în lumea morală a individului, în întemeierea rațională a acțiunii, în continuitatea și discontinuitatea contradictorie a vieții sociale, în umanizarea individului și a societății. [7]

Adevărul, dezirabil pentru a fi valorizat pentru conștiința juridică, este acela caracterizat printr-un grad ridicat de evaluare a corespondenței, reprezentativ, cât mai precis, cert, trăsături validate prin mijloace specifice, fiind necesare în același timp norme și instituții juridice, care să ofere soluții satisfăcătoare situațiilor pe care le ridică viața socială, complexitatea problematicii adevărului, cu nenumărate ipostaze care includ și necunoașterea adevărului sau eroarea.

Funcționalitatea complexă și ireductibilă a adevărului în lumea juridică se exprimă, între altele, în instituirea conexiunii între „trebuie” și „este” (sau s-a produs), în „plămădirea” normei juridice, „inducerea” juridicității, orientarea și reglarea acțiunii juridice, aprecierea sa valorică, selectarea experienței juridice, în cultivarea dimensiunii juridice a umanului, în realizarea socialității și a progresului istoric. În același timp, adevărul juridic are însemnate „valențe de relație” în constelația valorică a unui timp istoric, fiind și un Adevăr pentru Libertate, Adevăr pentru Justiție, Adevăr pentru Demnitate umană.

Problemă de maximă rezonanță filosofică, socială și politică și permanentă a cugetării omenești din toate timpurile, apreciată și în contemporaneitate ca „un ghem de confuzii, de neînțelegeri” (K. Jaspers) libertatea ca unul din reperele cardinale ale condiției umane, are mari implicații în lumea juridică.

Din perspectivă social-politică, în termeni exacți și penetranți, cu semnificații deosebit de actuale pentru contemporaneitate, în special pentru sistemul educațional, J.J. Rousseau, exprimându-și crezul, argumenta: „Când fiecare face ce-i place, se face

adesea ceea ce nu le place altora. Aceasta nu înseamnă libertate. Libertatea înseamnă mai puțin a face ce vrei, cât a nu fi supuși altuia; ea înseamnă, totodată, a nu supune voința altuia voinței noastre ..., în libertatea comună, nimeni nu are dreptul să facă ceea ce îi interzice libertatea altuia, căci adevărata libertate nu se distruge niciodată pe sine însăși. De aceea, libertatea fără justiție este o adevărată contradicție, căci, oricum am face totul e stingheritor în acțiunea unei voințe dezordonate. Prin urmare, nu există libertate acolo unde nu sunt legi sau unde cineva este deasupra legilor...; un popor liber se supune dar nu ca o slugă; el are conducători, nu stăpâni ... într-un cuvânt, soarta libertății este legată totdeauna de soarta legilor: ea domnește sau piere o dată cu ele”. [19, p.257] „La prima vedere s-ar părea într-adevăr, că anumite acțiuni ne sunt interzise, libertatea noastră este limitată. În realitate însă și aceasta este minunea dreptului prin această limitare aparentă se întărește libertatea fiecăruia dintre noi. Acesta este fenomenul caracteristic al dreptului, aflat la fundamentul lui.” [19, p.45]

Justiția ca valoare originară a dreptului, ca dreptate prin drept, culminează în exigența ca fiecare subiect să fie recunoscut de alții după valoarea sa și fiecăruia să i se atribuie ceea ce i se cuvine. Criteriul ideal al justiției se traduce printr-o exigență determinată care nu se mulțumește cu o relațiune intersubiectivă oarecare, bazată numai pe o recunoaștere parțială, defectuoasă sau greșită și, deci, supusă la limitări sau deviațiuni empirice și contingente, ci impune recunoașterea egală și perfectă, conform purei rațiuni, a calității persoanei, în sine ca în toți ceilalți, în toate interferențele posibile între mai multe subiecte. [19, p.87]

Reflecția contemporană asupra ideii de justiție nu poate ignora experiența dreptului, a științei juridice și a filosofiei dreptului, a culturii umane în genere. Ea relevă în același timp, consubstanțialitatea Drept, Justiție, Democrație. Dreptul just este dreptul legitimat democratic. Tema justiției în drept se poate înscrie în problematica generală a raționalizării acțiunii uma-

ne, în particular a normelor juridice. Raționalizarea dreptului este o componentă a raționalizării sociale, un rezultat al unui proces complex și contradictoriu, al luptei sociale în care societățile politice integrează indivizi egali și liberi, a unor opțiuni valorice. Ea implică posibilitatea de a da expresie diverselor interese, argumente și valori, de a le confrunta, în contextul unei dialectici sociale, care nu cunoaște o metodă infailibilă, sau un argument absolut, de a impune decizii în numele opțiunii majoritare.

Un sistem valoric, minimal și deschis care orientează dreptul și care cuprinde: adevărul juridic, libertatea, justiția, securitatea juridică, binele public, evocă tot atâtea valori constitutive ale sistemelor educaționale din țările democratice. Expresia concentrată a acestui sistem, paradigma sa ar putea fi demnitatea umană, în sensul cel mai larg, ca respect al condiției umane în toată varietatea sa.

Într-adevăr, adevărul juridic este și o chestiune de demnitate umană; libertatea permite exprimarea demnității umane, afirmarea sa plenară; justiția este și recunoașterea și echilibrul demnității umane regăsită și recunoscută în alții; securitatea juridică protejează demnitatea umană; binele public autentic nu poate fi decât binele demnității umane la scara societății. Iar istoria relevă acest lucru. [8]

Ca expresie a consubstanțialității, afinității, interdependențelor între valorile propuse, demnitatea umană nu anihilează caracterul ireductibil al acestor valori. Ea este însă în măsură să ofere principiul director, axul structural al sistemului valoric care ghidează dreptul, care este pentru om, pentru persoana umană în diversitatea nevoilor și manifestărilor sale. Aceasta înseamnă că dreptul trebuie să contribuie prin climatul său normativ specific la conservarea și dezvoltarea omului ca ființă bio-psiho-socială; la normalitatea asigurării satisfacerii nevoilor fiziologice; la realizarea siguranței civice; la instituirea și dezvoltarea cadrului social, în care fiecare este cu alții și libertățile trebuie să coexiste; să ofere repere legitime în competiția

pentru afirmarea personalității umane; să asigure climatul juridic necesar realizării de către fiecare a idealului creator.

Așadar, sistemul educațional trebuie să aibă ca dimensiune axiologică constitutivă, alături de altele, valorile juridice. Valențele educative ale acestora sunt decisive pentru educația contemporană.

Referințe bibliografice:

1. ARNAUD, A.J. (ed.) *Dictionnaire encyclopedique de theorie et de sociologie du droit*. Paris: L.G.D.J., 1993.
2. ASHBY, W.R. *Introducere în cibernetică*. București: Tehnică, 1972.
3. BERTALANFFY, L. *General System Theory*. In: *General Systems*, New York, 1956.
4. BERTALANFFY, L. *An outline of General System Theory*. In *The British journal for the philosophy of science*, vol.VI.
5. BERTRAND, Yves. *Théories contemporaines de l'éducation*. Lyon: Chronique sociale, 1993.
6. CRAIOVAN, I. *Tratat de teoria generală a dreptului*. București: Universul Juridic, 2015.
7. CUZA, B. *Elogiul geniilor*. Craiova: Revers, 2016.
8. CUZA, B. *Înființarea statului național modern unitar român de la 24 ianuarie 1859*. Craiova: Revers, 2017.

9. FLORIAN, R. *Metamorfoza culturii în secolul al XX-lea*. București: Cartea Românească, 1988.

10. GHEORGHE, E. *Priorități valorice în societatea contemporană*. Considerații metodologice, în *Revista de Filosofie* nr. 3-4/1991.

11. GRUNBERG, L. *Axiologia și condiția umană*. București: Politică, 1972.

12. HOECKE VAN, M. *Methodologies of legal research*. Which kind of method for what of discipline? Oxford and Portland, 2013.

13. LANDSHEERE, G., LANDSHEERE, V., 1979. *La philosophie de l'éducation*. Paris: PUF, 1971.

14. MELCHIORRE, V., ș.a. *Enciclopedia de filosofie și științe umane*. București: All Educational, 2004.

15. MORIN, E., PIATTELLI-PALMARINI, M. *Unitatea omului ca fundament și abordare interdisciplinară, în volumul Interdisciplinaritatea și științele umane*. București: Politică, 1986.

16. PARFAIT, N. *Heidegger et la politique*, Hermermeutique et revolution în *Le Cahier de college internationale de philosophie* nr. 8. Paris: Osiris, 1989.

17. STROE, C. *Despre ierarhia valorilor și criteriile sale*, în *Revista de filosofie* nr. 1/1993.

18. TANUGI, L.C. *Le droit sans L'Etat sur la democratie en France et en Amerique*. Paris: P. U.F. 1985.

19. VOLTAIRE, ROUSSEAU, J.J. *Texte filosofice*. București: Academiei, 1955.

20. WITT-HANSEN, J. *Le futurologue, în Le temps et le philosophes*. Paris: Ricoeur, 1978.